
**RANG KOMPONENTLI IBORALARNING TARJIMADA MADANIY
MOSLIGI: INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MATERIALLARI ASOSIDA****G.S. Kabilova****Samarqand davlat Arxitektura-qurilish Universiteti****“Xorijiy tillar” kafedrası katta o‘qituvchisi,****guli.kab86@gmail.com**

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz va o‘zbek tillaridagi rang komponentli frazeologik birliklarning tarjimada madaniy mosligi masalasini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Frazeologizmlar milliy madaniyat, urf-odatlar, mentalitet va tarixiy tafakkur mahsuli bo‘lib, ularning tarjimasida faqat semantik ekvivalentni emas, balki madaniy konnotatsiyalarni ham hisobga olish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, rang nomlarini o‘z ichiga olgan iboralar har ikki tilda har xil assotsiatsiyalarni yuzaga keltiradi va bu jihat tarjima jarayonida muhim o‘rin egallaydi. Tadqiqot davomida ingliz va o‘zbek tillaridan olingan rang komponentli frazeologik birliklar o‘zaro qiyosiy-lingvokulturologik tahlil qilinib, ularning tarjima variantlari, madaniy ekvivalentlik darajasi hamda tarjima strategiyalari ko‘rib chiqiladi. Maqolada madaniy tafovutlar va ularni bartaraf etish yo‘llari haqida ilmiy asoslangan xulosalar keltiriladi. Tadqiqot natijalari tarjimonlar, lingvistlar hamda til o‘rgatish sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar uchun nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: rang komponentli frazeologizmlar, tarjima, madaniy moslik, lingvokulturologik tahlil, semantik ekvivalentlik, ingliz tili, o‘zbek tili, frazeologik birliklar, tarjima strategiyalari, madaniy tafovutlar.

Abstract: This article is dedicated to analyzing the issue of cultural equivalence in the translation of color-component phraseological units in English and Uzbek languages. Phraseological units are products of national culture, customs, mentality, and historical thinking, and their translation requires taking into account

not only semantic equivalence but also cultural connotations. Especially, expressions containing color terms evoke different associations in both languages, which plays an important role in the translation process. During the study, color-component phraseological units taken from English and Uzbek are comparatively analyzed from a linguistic and cultural perspective, examining their translation variants, levels of cultural equivalence, and translation strategies. The article presents scientifically based conclusions on cultural differences and ways to overcome them. The research results may have theoretical and practical significance for translators, linguists, and specialists working in the field of language teaching.

Keywords: color-component phraseological units, translation, cultural equivalence, linguistic and cultural analysis, semantic equivalence, English language, Uzbek language, phraseological units, translation strategies, cultural differences.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу проблемы культурной эквивалентности при переводе фразеологических единиц с компонентом цвета в английском и узбекском языках. Фразеологизмы являются продуктом национальной культуры, обычаев, менталитета и исторического сознания, и при их переводе необходимо учитывать не только семантический эквивалент, но и культурные коннотации. Особенно выражения, содержащие названия цветов, вызывают в обоих языках разные ассоциации, что играет важную роль в процессе перевода. В ходе исследования были сравнительно-лингвокультурологически проанализированы фразеологические единицы с компонентом цвета из английского и узбекского языков, рассмотрены их варианты перевода, уровень культурной эквивалентности и стратегии перевода. В статье приведены научно обоснованные выводы о культурных различиях и способах их преодоления. Результаты исследования могут иметь теоретическое и практическое значение для переводчиков, лингвистов и специалистов, работающих в области преподавания языков.

Ключевые слова: фразеологизмы с компонентом цвета, перевод, культурная эквивалентность, лингвокультурологический анализ, семантический эквивалент, английский язык, узбекский язык, фразеологические единицы, стратегии перевода, культурные различия.

Til har bir xalqning milliy tafakkuri, tarixiy xotirasi va madaniy merosining o'ziga xos timsolidir. Tilda jamiyatning dunyoqarashi, qadriyatlari, turmush tarzi va madaniy an'analari mujassam bo'ladi. Til nafaqat aloqa vositasi, balki ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida inson faoliyatining barcha sohalariga ta'sir etadi. Ayniqsa, frazeologik birliklar – iboralar, maqollar, aforizmlar, idiomatik ifodalar – xalq ruhiyatining, tarixiy tajribasining va madaniy-estetik qarashlarining yaqqol ifodasidir. Bunday birliklar tarkibida ko'pincha rang nomlari ishtirok etib, ularning semantik maydonini yanada boyitadi hamda ularga kuchli ekspressivlik baxsh etadi.

Frazeologik birliklarning tarjimasini, ayniqsa, ularning tarkibida rang komponenti mavjud bo'lsa, tarjimashunoslikning murakkab va dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Chunki har bir xalqda ranglar o'ziga xos madaniy yuklama, ramziy ma'no va milliy-assotsiativ tizimga ega. Ranglar orqali ifodalangan iboralarni boshqa tilda adekvat tarzda yetkazish uchun tarjimon nafaqat leksik va grammatik bilimga, balki ikki xalqning madaniyatini solishtira oladigan chuqur lingvokulturologik tafakkurga ega bo'lishi zarur. Masalan, ingliz tilidagi "*green with envy*" iborasi bevosita "*hasad qilish*" degan ma'noni bildirsa-da, bu iboradagi "*green*" (yashil) rangi o'zbek madaniyatida hasad bilan emas, aksincha, hayot, bahor, yangilanish, baraka kabi ijobiy tushunchalar bilan bog'liq. Xuddi shuningdek, o'zbek tilidagi "*qora kunlar*", "*oq yo'l*", "*qizil yuz bo'lish*" kabi iboralar ham o'ziga xos madaniy asosga ega bo'lib, ularni ingliz tiliga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish ko'plab semantik va stilistik noaniqliklarga olib keladi.

Bugungi globalashuv jarayonida xalqlararo aloqalar, madaniyatlararo muloqotlar, xalqaro ilmiy va madaniy hamkorliklarning jadallashuvi til o'rganish va tarjima faoliyatining dolzarbligini yanada oshirmoqda. Tarjimonlar faqatgina til vositachilari bo'lib qolmay, balki madaniyatlararo kommunikatsiya ishtirokchilari

sifatida ham faoliyat yuritadilar. Ayniqsa, badiiy adabiyotlar, ommaviy axborot vositalari, publitsistik materiallar, kinotillar va dramaturgiya asarlarida frazeologizmlar keng qo'llaniladi. Ular orqali muallif o'z xalqining mentalitetini, milliy o'ziga xosligini, ijtimoiy va psixologik xususiyatlarini namoyon etadi. Shu bois, frazeologik birliklarning, xususan, rang komponentiga ega iboralarning tarjimasida faqat semantik ekvivalentlikka tayanish etarli emas, balki madaniy va funksional ekvivalentlik darajalarini ham hisobga olish lozim.

Rang nomlari har bir xalqda turlicha assotsiatsiyalar uyg'otadi. Masalan, *oq* rangi o'zbek tilida poklik, halollik, baxt, baraka timsoli bo'lsa, ba'zi G'arb tillarida bu rang beqarorlik yoki noaniqlik ifodasi bo'lishi mumkin. *Qora* rangi esa o'zbek xalq ongida g'am, muammo, sinovlarni anglatadi, ba'zan jiddiyat yoki kuchning belgisi sifatida ham tushuniladi. Ingliz tilida esa *black humour*, *blackmail* kabi iboralarda *black* (qora) rangi salbiy semantik yuklamaga ega. Bu kabi semantik tafovutlar rang komponentli frazeologizmlarning tarjimasini murakkablashtiradi va tarjimon oldiga lingvistik emas, balki lingvokulturologik muammolarni qo'yadi.

Tarjima nazariyasi va amaliyotida ushbu muammo ustida turli olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, ingliz tarjimashunoslari P. Newmark, M. Baker, E. Nida, Vinay va Darbelnet; rus olimlaridan A. V. Kunin, V. Komissarov, L. Barkhudarov; o'zbek tilshunosligida esa N. Hamidov, G. Ubaydullayeva, D. Jo'rayev, G. Yo'ldosheva kabi tadqiqotchilar frazeologik birliklarning tarjimasini, ularning semantik tuzilishi va madaniy asoslari ustida ilmiy izlanishlar olib borganlar. Biroq rang komponentli iboralarni madaniy moslik nuqtai nazaridan, ingliz va o'zbek tillari materialini asosida tizimli va qiyosiy tahlil qilish masalasi hali yetarlicha chuqur o'rganilmagan.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, u zamonaviy tarjima jarayonlarida frazeologik birliklarning madaniy konnotatsiyasini o'rganish, rang komponenti ishtirokidagi iboralarning funksional va semantik xususiyatlarini ochib berish hamda ularni boshqa tilga tarjima qilishda yuzaga keladigan madaniy tafovutlarni aniqlash orqali tarjimaning adekvatlik darajasini oshirishga xizmat

qiladi. Shuningdek, bunday tadqiqotlar tarjimonlarning madaniyatlararo kompetensiyasini shakllantirishda, til o'rganuvchilarning lingvokulturologik bilimini rivojlantirishda va tarjima nazariyasini boyitishda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu tadqiqotning maqsadi – ingliz va o'zbek tillaridagi rang komponentli frazeologik birliklarni tahlil qilish, ularning tarjimada madaniy mosligini ta'minlash usullarini aniqlash, hamda tarjimada qo'llaniladigan asosiy strategiyalarni ilmiy asoslashdan iborat.

Tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Rang komponentiga ega bo'lgan frazeologik birliklarning lug'aviy, semantik va madaniy xususiyatlarini aniqlash;
2. Ingliz va o'zbek tillarida uchraydigan rangli frazeologizmlarni tematik guruhlarga ajratish;
3. Ularning tarjima variantlarini qiyosiy-lingvokulturologik jihatdan tahlil qilish;
4. Tarjimada madaniy ekvivalentlik darajasini belgilash;
5. Tarjimada qo'llaniladigan strategiyalarni (bevosita tarjima, adaptatsiya, izohli tarjima, funksional almashtirish) o'rganish va baholash;
6. Tarjimonlar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot ob'ekti – ingliz va o'zbek tillaridagi rang komponentli frazeologik birliklar,

Tadqiqot predmeti – mazkur frazeologizmlarning tarjimada madaniy mosligini ta'minlash masalalari.

Tadqiqotda lingvokulturologik, qiyosiy-tipologik, tarjimashunoslik va semantik-pragmamatik tahlil metodlari qo'llaniladi. Bu metodlar yordamida rang komponentiga ega iboralar tarkibiy tuzilmasi, semantik maydoni, madaniy asoslari hamda tarjima jarayonidagi o'ziga xosliklari ochib beriladi.

Tadqiqotning nazariy asosini tarjima nazariyasi, frazeologiya, lingvokulturologiya, semantika va pragmatika sohalaridagi yetakchi olimlarning asarlari tashkil etadi. Jumladan, P. Newmarkning tarjima modellari, M. Bakerning

kontekstual ekvivalent nazariyasi, A. Kuninning frazeologik tizimga oid ishlari, shuningdek, o'zbek tilshunosligidagi lingvomadaniyatshunoslik yondashuvlari tadqiqotga tayanch bo'ladi.

Ushbu tadqiqot ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, frazeologik birliklarni tarjima qilishda madaniy tafovutlarni hisobga olishning muhimligini asoslaydi. Tadqiqot natijalari tarjima nazariyasi va amaliyoti, shuningdek xorijiy til o'qitish metodikasi uchun ham foydali bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Baker M. *Tarjima va kontekst: til, ma'no va madaniyat*. Moskva: R. Valent, 2010.
2. Kunin A.V. *Ingliz-rus frazeologik lug'ati*. Moskva: Rus tili, 1984.
3. Komissarov V.N. *Tarjima nazariyasi (lingvistik jihatlar)*. Moskva: Oliy maktab, 1990.
4. Newmark P. *Tarjima darsligi*. London: Prentice Hall, 1988.
5. Nida E.A., Taber C.R. *Tarjima nazariyasi va amaliyoti*. Leyden: Brill, 1982.
6. Vinay J.P., Darbelnet J. *Fransuz va ingliz tillarining taqqosiy stilistikasi: tarjima metodologiyasi*. Amsterdam: John Benjamins, 1995.
7. Ubaydullayeva G. *Tarjima nazariyasi va amaliyoti*. Toshkent: Fan, 2019.
8. Hamidov N. *Frazeologizmlarning tarjimasi va nazariy asoslari*. Toshkent: Turon-Iqbol, 2021.
9. Jo'rayev D. *O'zbek tilining frazeologik boyligi va uning tarjimasi muammolari*. Toshkent: O'qituvchi, 2018.
10. Yo'ldosheva G. *Tarjimada lingvomadaniy moslik*. Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020.